

**ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS
PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING) TERHADAP
KUALITAS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SMA NEGERI 3
BOYOLALI TAHUN AJARAN 2025/2026**

Athaya Aura Puteri¹, Husna Fitria Arifatunnisa², Muhammad Sabandi³, Widiyastuti⁴

Universitas Sebelas Maret^{1,2,3,4}

atayaaura21@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Studi ini menunjukkan bagaimana Kurikulum Mandiri berbasis pembelajaran imersif diterapkan di SMA Negeri 3 Boyolali. Hasil observasi menunjukkan berbagai tantangan dalam perencanaan, implementasi, dan penggunaan perangkat pendukung pembelajaran. Guru belum sepenuhnya memahami konsep pembelajaran imersif, sehingga perangkat pembelajaran seperti modul dan asesmen belum sepenuhnya selaras dengan persyaratan kurikulum. Lebih lanjut, strategi pembelajaran aktif dan diferensiasi belum diterapkan secara konsisten dalam praktik pembelajaran. Meskipun fasilitas digital seperti ruang kelas pintar dan laboratorium tersedia, pemanfaatannya belum optimal karena kendala penjadwalan, keterbatasan teknologi, dan tantangan teknis. Sejalan dengan temuan tersebut, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan implementasi Kurikulum Mandiri berbasis pembelajaran imersif di SMA Negeri 3 Boyolali, serta mengevaluasi kesesuaian perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penggunaan teknologi pendidikan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan struktural, dan penguatan komunitas profesional agar implementasi Kurikulum Mandiri dapat lebih efektif dan bermakna bagi siswa.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Deep Learning, Kualitas Pembelajaran.

ABSTRACT

This study demonstrates how the immersive learning-based Independent Curriculum is implemented at SMA Negeri 3 Boyolali. Observations revealed various challenges in the planning, implementation, and use of learning support tools. Teachers have not fully understood the concept of immersive learning, resulting in incomplete educational tools such as teaching modules and assessments and not fully aligned with curriculum requirements. Furthermore, active learning and differentiation strategies have not been consistently implemented in classroom practice. Although digital facilities such as smart classrooms and laboratories are available, their utilization has not been optimal due to scheduling constraints,

technological limitations, and technical challenges. In line with these findings, this study aims to identify and analyze the implementation challenges of the immersive learning-based Independent Curriculum at SMA Negeri 3 Boyolali, as well as evaluate the suitability of teaching tools, learning strategies, and the use of educational technology with deep learning principles. This study also aims to provide recommendations for improvements that can strengthen teacher capacity through ongoing training, structural mentoring, and strengthening the professional community so that the implementation of the Independent Curriculum can be more effective and meaningful for students.

Keywords: *Independent Curriculum, Deep Learning, Learning Quality.*

A. PENDAHULUAN

SMA Negeri 3 Boyolali merupakan salah satu sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*) untuk mewujudkan proses belajar yang bermakna, kontekstual, serta selaras dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi kurikulum tersebut belum sepenuhnya optimal.

Pada tahap awal penerapan, guru menghadapi keterlambatan dalam memperoleh buku panduan resmi dan perangkat kurikulum. Selama kurang lebih tiga bulan pertama, guru tidak memiliki acuan teknis yang memadai untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pemahaman guru tentang konsep pembelajaran mendalam, padahal menurut Putri et al. (2022), pemahaman guru merupakan pondasi utama dalam menciptakan pembelajaran yang mampu menumbuhkan analisis, refleksi, dan eksplorasi konsep secara mendalam. Permasalahan juga terlihat pada perencanaan pembelajaran. Analisis dokumen menunjukkan bahwa banyak Modul Ajar atau RPPM belum mencantumkan komponen penting seperti tujuan pembelajaran yang terukur, asesmen formatif yang sistematis, strategi diferensiasi, dan alur pembelajaran yang runtut. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hattie dalam jurnal yang ditulis oleh Mutiara (2024), yang menekankan bahwa asesmen formatif dan kejelasan tujuan pembelajaran merupakan prasyarat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bermakna.

Selain itu, pelaksanaan pembelajaran di kelas masih cenderung berpusat pada guru dan didominasi metode ceramah. Praktik ini belum mencerminkan prinsip *active learning* dan kolaborasi yang merupakan inti dari pembelajaran mendalam. Padahal, dalam penelitian yang dilakukan oleh Freeman dalam jurnal yang ditulis oleh Lisanty dan Hamzah (2025) yaitu

menunjukkan bahwa *active learning* secara signifikan meningkatkan pemahaman konsep dan keterlibatan siswa dibanding metode ceramah tradisional. Dari sisi pemanfaatan sarana dan prasarana, sekolah sebenarnya telah menyediakan laboratorium komputer, laboratorium IPA, serta *smart classroom*. Namun pemanfaatannya masih terbatas akibat keterbatasan kapasitas ruang, kesiapan guru dalam menggunakan perangkat digital, serta kendala teknis seperti gangguan listrik. Hal ini bertentangan dengan temuan McKnight et al. (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan interaktivitas dan kedalaman pengalaman belajar apabila dimanfaatkan secara optimal.

Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum juga menunjukkan bahwa meskipun sekolah telah mengadakan sosialisasi internal, MGMP, pendampingan tutor sebaya, dan pelatihan dari BBGTK, pemahaman guru tentang pembelajaran mendalam masih berkembang secara bertahap. Padahal perubahan paradigma menuju pembelajaran mendalam membutuhkan pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*), bukan pelatihan sesekali, sehingga tingkat kesiapan guru di SMA Negeri 3 Boyolali masih belum sepenuhnya selaras dengan rekomendasi literatur. Demikian pula, pendapat Fullan & Langworthy, dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Alwathoni (2025) menegaskan bahwa penerapan *deep learning* menuntut adanya ekosistem sekolah yang kolaboratif, reflektif, dan berbasis inovasi. Pada konteks sekolah, MGMP internal sebenarnya sudah berjalan, namun konsistensinya belum stabil serta belum dikembangkan sebagai komunitas belajar profesional yang berkelanjutan seperti yang disarankan literatur.

Apabila dibandingkan dengan rekomendasi penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa sebagian langkah perbaikan yang dilakukan sekolah sudah mengarah ke solusi yang tepat, seperti pelatihan guru, MGMP, dan penyediaan fasilitas digital. Namun sebagian besar solusi akademis belum dilaksanakan secara menyeluruh, khususnya yang berkaitan dengan pelatihan berkelanjutan, optimalisasi teknologi, asesmen formatif, serta penerapan pembelajaran aktif. Oleh karena itu, artikel ini mengajukan beberapa solusi, seperti penguatan kompetensi guru secara berkelanjutan, penyempurnaan perencanaan pembelajaran, peningkatan variasi model pembelajaran aktif, serta optimalisasi pemanfaatan sarana digital sebagai pendukung pembelajaran mendalam. Dengan demikian, masih diperlukan identifikasi mendalam mengenai berbagai tantangan implementasi Kurikulum Merdeka yang dihadapi SMA Negeri 3 Boyolali,

agar dapat dirumuskan strategi perbaikan yang tepat, terukur, dan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam serta rekomendasi penelitian terdahulu.

B. LITERATURE REVIEW

1. Kurikulum Merdeka Berbasis Deep Learning

Menurut penelitian Gurion (2024), kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dipengaruhi oleh ketersediaan dokumen kurikulum dan pedoman pelaksanaan yang memadai. Kekurangan dokumentasi menyebabkan guru tidak sepenuhnya memahami prosedur penerapan kurikulum, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dari metode pembelajaran tradisional menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk menyusun administrasi pembelajaran, merancang modul ajar, serta melaksanakan proyek Profil Pelajar Pancasila. Namun demikian, sebagian guru masih mengalami kebingungan dalam mengintegrasikan prinsip pembelajaran mendalam yang menuntut aktivitas analisis, refleksi, serta pemecahan masalah. Perbedaan kompetensi dan kesiapan guru turut memengaruhi kedalaman penerapan konsep deep learning dalam praktik pembelajaran

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berpusat pada siswa, literasi digital, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan tuntutan abad ke-21. Susandi dkk. (2025) menjelaskan bahwa literasi digital menjadi aspek penting karena membantu siswa mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Pendekatan deep learning memungkinkan siswa memperoleh pemahaman yang lebih bermakna melalui kegiatan eksplorasi, diskusi, refleksi, serta analisis yang relevan dengan kehidupan nyata. Melalui kebebasan merancang modul ajar dan asesmen, guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih kontekstual dan mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Sejumlah penelitian menunjukkan berbagai kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan pembelajaran mendalam. Gurion (2024) menemukan bahwa pemahaman guru terhadap struktur kurikulum, diferensiasi, dan asesmen autentik masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, Koesnadi dan Astuti (2024) menunjukkan bahwa modul ajar yang disusun guru sering belum lengkap, terutama pada bagian lampiran

seperti glosarium dan daftar pustaka. Selain itu, isi modul tidak selalu sesuai dengan praktik pembelajaran di kelas, misalnya ketidaksesuaian dalam model pembelajaran, penggunaan media, maupun asesmen. Guru juga dinilai belum kreatif memanfaatkan media, belum memahami diferensiasi secara optimal, serta belum mampu menyusun kegiatan inti secara terstruktur. Sukmahidayanti (2015) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa ketersediaan media pembelajaran saja tidak cukup; efektivitas penggunaan media sangat bergantung pada kesiapan guru, kemampuan mengelola kelas, dan kesadaran bahwa media tidak harus mahal atau berbasis teknologi canggih. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi deep learning sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, perangkat ajar yang berkualitas, dan pemanfaatan media pembelajaran yang efektif.

2. Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Ekonomi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Annisa, Machmud, dan Suryadi (2024), artificial intelligence (AI) dalam pembelajaran ekonomi didefinisikan sebagai teknologi yang meniru kecerdasan manusia dengan kemampuan untuk secara otomatis memecahkan masalah, menganalisis data, mengambil keputusan, dan mengenali pola. Dalam pendidikan ekonomi, AI tidak hanya berfungsi sebagai penyedia materi pembelajaran, tetapi juga membantu siswa memahami konsep ekonomi melalui simulasi berbasis data, visualisasi interaktif, dan akses informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Ini membuat pembelajaran lebih efektif. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa AI memiliki kemampuan untuk menyesuaikan jenis materi, tingkat kesulitan, dan rute pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, yang membuat pembelajaran menjadi lebih personal.

Annisa et al. (2024) mengatakan bahwa melalui sistem penilaian otomatis dan umpan balik real-time, kecerdasan buatan memainkan peran penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Dengan bantuan teknologi seperti machine learning dan learning analytics, guru dapat membuat keputusan pembelajaran yang lebih tepat dengan lebih akurat dan berbasis data. Selain itu, AI dapat membantu proses pembelajaran mandiri dengan menyarankan materi tambahan, latihan khusus, atau simulasi ekonomi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Menurut hasil penelitian, penerapan kecerdasan buatan dalam pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan

kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan kemajuan teknologi pendidikan kontemporer. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa, Machmud, dan Suryadi (2024) menemukan bahwa penggunaan AI dalam pembelajaran ekonomi memiliki banyak manfaat yang signifikan, terutama dalam hal meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemampuan untuk disesuaikan dengan siswa. AI juga membantu meningkatkan kualitas asesmen melalui penilaian otomatis dan analisis data kinerja siswa secara real-time, yang memungkinkan guru untuk menemukan masalah belajar lebih cepat dan membuat keputusan berbasis data. Akibatnya, penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan meningkatkan pengalaman belajar ekonomi dengan memberikan pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Boyolali dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menurut Furidha (2023) pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu metode yang tidak berfokus pada data angka tetapi juga menggambarkan fenomena, pandangan, dan praktik aktual di lapangan secara terperinci dan kontekstual yang sesuai karakteristik metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi penerapan Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada pembelajaran mendalam (*deep learning*) di SMA Negeri 3 Boyolali, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta usaha sekolah dalam menyokong pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian Ridlo, Jamilah, & Fitriani (2024) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif dianggap sesuai karena dapat menangkap secara mendalam, fleksibel, dan kontekstual realitas sosial dalam pendidikan.

Metode utama pengumpulan data adalah wawancara semi-terstruktur dengan informan yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan tanggung jawab langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dalam penelitian ini karena menurut jurnal dalam penelitian Ruslin. Et al, (2022) memungkinkan penggalan data mendalam sambil menjaga arah dan fokus penelitian. Sebagai pelengkap dan untuk memverifikasi data, penelitian ini juga melibatkan dokumentasi dari dokumen internal sekolah seperti RPPM, serta catatan administrasi dan

fasilitas pembelajaran, guna memperoleh gambaran menyeluruh dari berbagai sumber informasi.

Setelah mengumpulkan data dari wawancara dan dokumentasi, analisis dilakukan dengan menerapkan metode analisis tematik. Melalui analisis tematik, peneliti dapat menyusun data wawancara dan dokumen dalam tema-tema pokok seperti pemahaman guru tentang pembelajaran mendalam, tantangan pelaksanaan, dukungan sarana dan prasarana, serta rencana perbaikan membuat hasil penelitian mudah dimengerti dan mengikuti alur pemikiran akademis.

Instrumen wawancara dikembangkan berdasarkan teori dan pedoman kurikulum serta literatur metodologis, kemudian divalidasi secara isi (*content validity*). Selain itu, penggunaan dokumentasi dan analisis tematik membantu meningkatkan kredibilitas data serta meminimalisir bias, karena data diperkaya dari berbagai sumber dan dianalisis secara sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian didapatkan melalui analisis tematik pada data wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah untuk Bidang Kurikulum, serta dokumen perangkat ajar yang mencakup Modul Ajar/RPPM, catatan MGMP, dan informasi mengenai fasilitas sekolah. Proses analisis tersebut menghasilkan empat poin penting yang mencerminkan penerapan Kurikulum Merdeka yang berfokus pada pembelajaran mendalam di SMA Negeri 3 Boyolali, yaitu yang pertama pemahaman guru terkait Kurikulum Merdeka dan pembelajaran mendalam, yang kedua perencanaan pembelajaran serta mutu alat ajar, yang ketiga pelaksanaan pengajaran di kelas, dan yang keempat dukungan sumber daya dan media Pendidikan.

1. Pemahaman Guru terhadap Kurikulum Merdeka dan Deep Learning

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemahaman sebagian guru terhadap prinsip pembelajaran mendalam masih berkembang secara bertahap. Walaupun sekolah telah mengadakan sosialisasi awal, MGMP internal, dan pendampingan guru sebaya, para guru tetap memerlukan waktu untuk beradaptasi dari metode pembelajaran tradisional menuju metode yang lebih terkini seperti melakukan analisis, refleksi dan lain sebagainya. Menurut informan, pada tahap awal penerapan, banyak guru yang merasa bingung dalam memahami cara mengintegrasikan aktivitas pembelajaran mendalam ke dalam tahapan pembelajaran. Sejumlah guru telah mendapatkan pelatihan dari BBGTK, namun perbedaan kompetensi antar-guru

masih terlihat akibat variasi pengalaman dan kesiapan individu. Penemuan ini sejalan dengan pandangan Putri et al (2022). bahwa pemahaman konseptual guru menjadi dasar yang menentukan kedalaman pengalaman belajar siswa. Sebagai alternatif, walaupun sekolah menunjukkan komitmen yang kuat, peningkatan kompetensi guru masih menjadi kebutuhan mendesak demi mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh.

2. Perencanaan Pembelajaran dan Kualitas Perangkat Ajar

Analisis terhadap dokumen RPPM menunjukkan bahwa sebagian perangkat ajar belum memuat komponen penting seperti tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, asesmen formatif yang konsisten, strategi diferensiasi, serta alur pembelajaran yang runtut. Sumber menyatakan bahwa masalah utama disebabkan oleh penundaan distribusi buku panduan dan alat kurikulum dari pemerintah, sehingga pada tiga bulan pertama pelaksanaan, guru tidak memiliki pedoman teknis yang cukup. Keterbatasan tersebut berdampak pada penyusunan perangkat ajar yang minimalis dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dari pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang penuh perhatian. Evaluasi formatif sering kali tidak dirancang untuk mengukur pemahaman mendalam, dan strategi diferensiasi belum disesuaikan dengan beragam kebutuhan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan pembelajaran masih memerlukan pendampingan intensif agar guru mampu menyusun perangkat ajar yang sesuai dengan spirit Kurikulum Merdeka, khususnya pembelajaran yang menuntun peserta didik pada kemampuan berfikir tingkat tinggi.

3. Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas

Analisis menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran dalam kelas belum secara konsisten mencerminkan prinsip deep learning. Menurut sumber, beberapa guru telah berusaha menerapkan metode pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah, namun secara umum, proses belajar masih didominasi oleh ceramah dan penugasan rutin. Guru masih belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai dengan RPPM yang telah disusun. Peralihan dari pendekatan yang berfokus pada guru menjadi pendekatan yang berfokus pada siswa masih merupakan suatu tantangan, khususnya untuk para pengajar yang telah terbiasa dengan metode tradisional. Akibatnya, kegiatan seperti diskusi kritis, penjelajahan konsep, dan penyelesaian masalah belum dilaksanakan secara merata di seluruh kelas. Partisipasi siswa dalam proses berpikir tingkat tinggi juga masih terbatas. Hasil ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan

bahwa pembelajaran mendalam memerlukan aktivitas yang mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman secara lebih reflektif.

4. Dukungan Sarana Prasarana dan Pemanfaatannya

SMA Negeri 3 Boyolali dilengkapi dengan fasilitas seperti laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan ruang kelas pintar yang telah digunakan untuk pelatihan, penilaian, dan pembelajaran berbasis teknologi. Namun, penggunaannya untuk mendukung pembelajaran mendalam masih belum maksimal. Misalnya, *Smart Class* masih belum mampu menampung seluruh siswa dalam satu kelas dan menghadapi kendala teknis seperti ketidakstabilan pasokan listrik. Belum semua guru memanfaatkan fasilitas digital secara merata, sebagian disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknologi dan sebagian lagi karena jadwal penggunaan yang padat. Sebagai dukungan bagi pembelajaran kolaboratif, sekolah telah merancang ruang belajar yang lebih adaptif, meskipun proses pengembangannya masih dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, fasilitas dan infrastruktur dapat dikatakan cukup ada, namun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan untuk pembelajaran mendalam.

Berdasarkan 4 pokok bahasan penelitian, sekolah perlu melakukan beberapa langkah perbaikan agar implementasi Kurikulum Merdeka berbasis pembelajaran mendalam dapat berjalan lebih optimal. Rencana perbaikan ini disusun dengan mengacu pada kendala yang telah ditemukan.

1) Penguatan Pemahaman dan Kapasitas Guru terkait Pembelajaran Mendalam

Perlu dilakukan perbaikan yang mencakup:

- a. Pengembangan program pelatihan berkelanjutan (CPD) yang menitikberatkan pada konsep-konsep utama seperti deep learning, diferensiasi, penilaian formatif, dan pembelajaran berbasis proyek.
- b. Pendampingan rutin oleh tim kurikulum, tidak hanya pada tahap awal tahun pelajaran tetapi secara berkala melalui coaching individu maupun kelompok.
- c. Penguatan MGMP internal sebagai komunitas praktik yang menjadi ruang berbagi praktik baik (best practices), lesson study, serta refleksi pengalaman mengajar.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi guru dalam menerapkan pembelajaran yang mendorong analisis, sintesis, dan refleksi siswa sesuai prinsip Kurikulum Merdeka.

2) Perbaikan Kualitas Perencanaan Pembelajaran dan Penyusunan Perangkat Ajar

Berdasarkan temuan dokumentasi, rencana perbaikan meliputi:

- a. Penyelarasan perangkat ajar dengan Capaian Pembelajaran (CP) melalui workshop khusus penyusunan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan.
- b. Pengembangan modul ajar dengan asesmen formatif yang jelas untuk memonitor perkembangan pemahaman peserta didik secara berkala.
- c. Integrasi strategi diferensiasi pembelajaran (konten, proses, dan produk) untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan siswa.
- d. Validasi perangkat ajar oleh tim kurikulum sebelum digunakan, sehingga guru mendapatkan umpan balik konstruktif.

Perbaikan ini diperlukan agar perangkat ajar tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga efektif mendukung pengalaman belajar bermakna.

3) Optimalisasi Pelaksanaan Pembelajaran agar Selaras dengan RPPM

Agar pelaksanaan pembelajaran mencerminkan prinsip deep learning, diperlukan:

- a. Supervisi akademik yang lebih terstruktur, berfokus pada proses pembelajaran dan bukan hanya kelengkapan administrasi.
- b. Penerapan *lesson study* atau *peer teaching* agar guru dapat saling mengamati, berdiskusi, dan memperbaiki praktik mengajar.
- c. Peningkatan variasi model pembelajaran, terutama yang berbasis masalah, proyek, eksplorasi, dan diskusi reflektif.
- d. Penguatan budaya refleksi guru setelah pembelajaran, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil.

Dengan langkah-langkah tersebut, sekolah dapat memastikan pembelajaran tidak kembali pada pola ceramah, tetapi benar-benar mendorong keterlibatan aktif dan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.

4) Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Prasarana untuk Mendukung Deep Learning

Rencana perbaikan terkait fasilitas meliputi:

- a. Pemetaan kebutuhan fasilitas digital agar penggunaan smart classroom, laboratorium komputer, dan perangkat media interaktif dapat diperluas.

- b. Jadwal penggunaan fasilitas yang lebih merata sehingga tidak terpusat pada guru atau mata pelajaran tertentu.
- c. Program pelatihan teknologi bagi guru, terutama terkait penggunaan smart board, aplikasi presentasi interaktif, dan platform asesmen digital.
- d. Penyediaan sumber daya darurat, seperti genset permanen atau peningkatan kapasitas listrik untuk meminimalkan gangguan pembelajaran.
- e. Pengembangan bertahap ruang kelas kolaboratif, dengan tata letak fleksibel untuk mendukung diskusi, eksplorasi, dan kerja kelompok.

Dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan berpusat pada siswa.

5) Penguatan Sistem Manajemen dan Kolaborasi Sekolah

Untuk mengatasi kendala implementasi, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:

- a. Penyusunan roadmap implementasi Kurikulum Merdeka yang memuat timeline pelatihan guru, evaluasi perangkat ajar, dan peningkatan fasilitas.
- b. Kolaborasi rutin dengan lembaga eksternal, seperti BBGTK, Balai Bahasa, atau perguruan tinggi, untuk memperkuat kualitas pelatihan.
- c. Evaluasi berkala melalui rapat kurikulum untuk meninjau efektivitas pembelajaran, kendala baru, dan pencapaian target.
- d. Pendekatan berbasis data dengan memanfaatkan asesmen formatif dan sumatif untuk mengevaluasi dampak pembelajaran pada peserta didik.

Rangkaian rencana perbaikan di atas disusun berdasarkan temuan permasalahan penelitian dan analisis kebutuhan sekolah. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 3 Boyolali, tetapi juga memberikan arah kebijakan yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SMA Negeri 3 Boyolali memiliki fasilitas seperti kelas pintar, laboratorium komputer, dan ruang berbasis teknologi, fasilitas tersebut belum digunakan dengan baik untuk mendukung pembelajaran mendalam. Karena jadwal penggunaan fasilitas yang padat, pemahaman yang terbatas tentang teknologi, dan

kendala teknis seperti ketidakstabilan daya listrik, beberapa guru belum memanfaatkan media digital secara teratur. Menurut Sukmahidayanti (2015), hanya ketersediaan alat bantu pembelajaran tidak cukup untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif; penggunaan media sangat bergantung pada guru yang siap, kemampuan mereka untuk mengelola kelas, dan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan media ke dalam proses pembelajaran. Akibatnya, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan teknologi, pendampingan guru, dan manajemen pemanfaatan fasilitas secara lebih sistematis sangat penting agar fasilitas dapat benar-benar mendukung pembelajaran mendalam yang diperlukan oleh Kurikulum Merdeka.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka berbasis *Deep Learning* di SMA Negeri 3 Boyolali belum berjalan dengan baik. Permasalahan utama yaitu guru yang belum memahami konsep pembelajaran mendalam dengan benar, pembuatan perangkat bahan ajar yang tidak memiliki elemen penting seperti asesmen formatif dan strategi diferensiasi, dan praktik pembelajaran yang masih berfokus pada ceramah. dikarenakan keterbatasan guru dalam teknologi digital dan hambatan teknis di lapangan, pemanfaatan sarana pembelajaran dan media seperti *smart class* dan perangkat digital lainnya belum dimaksimalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun sekolah memiliki komitmen dan fasilitas yang cukup untuk melaksanakan kurikulum merdeka berbasis *deep learning*, metode pelaksanaan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi tujuan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas dan dokumen kurikulum, tetapi juga pada kesiapan guru dan kemampuan mereka untuk menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Untuk menerapkan pembelajaran mendalam, paradigma harus berubah dari guru-pusat ke siswa-pusat. Oleh karena itu, guru harus dilatih dalam merancang pembelajaran aktif, menggunakan media pembelajaran yang paling efektif, dan menerapkan evaluasi formatif secara konsisten. Sekolah juga harus meningkatkan sistem dukungan melalui pelatihan berkelanjutan, supervisi akademik yang fokus pada proses, dan komunitas belajar profesional seperti MGMP. Diharapkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka akan menjadi lebih efisien, bermakna, dan berdampak nyata terhadap kualitas pembelajaran dan kemampuan siswa dengan dukungan sistematis dan peningkatan kemampuan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Furidha, B. W. (2023). Comprehension of the descriptive qualitative research method: A critical assessment of the literature. *Acitya Wisesa: Journal Of Multidisciplinary Research*, 1-8.
- Gurion, S. B. (2024). Teacher readiness in implementing “the merdeka curriculum”. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 5(1), 108-118.
- McKnight, K., O'Malley, K., Ruzic, R., Horsley, M. K., Franey, J. J., & Bassett, K. (2016). Teaching in a digital age: How educators use technology to improve student learning. *Journal of research on technology in education*, 48(3), 194-211.
- Ruslin, R., Mashuri, S., Rasak, M. S. A., Alhabsyi, F., & Syam, H. (2022). Semi-structured Interview: A methodological reflection on the development of a qualitative research instrument in educational studies. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, 12(1), 22-29.
- AD, F. I. L., & Hamzah, A. (2025). Efektivitas metode active learning dalam mengembangkan kosakata medis bahasa inggris pada mahasiswa kebidanan. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 5(3), 1859-1865.
- Sukmahidayanti, T. (2015). The utilization of instructional media in teaching english to young learners. *Journal of English and Education*, 3(2), 90-100.
- Annisa, R., Machmud, M., & Suryadi, A. (2024). Kecerdasan buatan dalam pembelajaran ekonomi: Analisis bibliometrik. **Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling**, 8(1), 198–210.
- Alwathoni, M. Penyelarasan Visi Nasional dengan Konsep Deep Learning Global dan Kerangka Kerja Michael Fullan.
- Koesnadi, L. P., & Astuti, R. (2024). Analisis kesesuaian dan kelengkapan modul ajar terhadap standar kompetensi microteaching. *Journal of Education Research*, 5(4), 5479-5487.
- Mutiara, M. (2024). Instrumen inovatif untuk mengembangkan asesmen praktik dan produk dalam pembelajaran bahasa indonesia di era digital. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(2), 49-56.
- Ridlo, m. A., & jamilah, a. Q. (2024). Studi deskriptif implikasi pembelajaran tematik berbasis hadis akhlak pada santri diniyah takmiliah al-ikhlas leuwigajah. *Akademika: jurnal keagamaan dan pendidikan*, 20(2), 179-193.

Solahudin, W. (2024). Penerapan deep learning dalam pendidikan di Indonesia: tantangan dan peluang implementasi teknologi pendidikan. *jurnal ilmu pendidikan*, 1(1), 48-55.